

МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИНИНГ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Ғойибназаров Баходир Каримович

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Аъзамов Шохжохон Мухаммадрасулхон Бахтиёр ўғли

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883079>

Аннотация. Ҳозирги пайтда иқтисодиётни ўрганиш учун ишлаб чиқилаётган ва фойдаланилаётган макроиқтисодий моделлар орасида эконометрик моделлар муҳим ўрин эгаллайди. Иқтисодий ҳодисалар, коида кўра, бир вақтнинг ўзида кўп сонли ва умумий амал қиладиган омиллар билан белгиланади. Шу муносабат билан кўпинча битта ўзгарувчининг бир нечта изоҳловчи ўзгарувчига боғлиқлигини тадқиқ этиш вазифаси юзага келади. Бу вазифа кўп ўлчовли регрессия таҳлили ёрдамида ҳал этилади.

Калит сўзлар. Макроиқтисодий модел, эконометрик модел, микдорий баҳолаш усули, регрессия тенглама, эконометрик модел, иқтисодий-математик модел, прогноз, миллий ҳисоблар тизими, миллий ҳисоблар тизими.

Кириш. Бу моделларнинг асосий хусусияти тизимнинг ўзаро алоқалари кўрсаткичларини микдорий баҳолаш усуллари эҳтимолидан иборат. Иқтисодий жараёнларни белгилаб берадиган кўрсаткичларнинг ўзгариши орқали иқтисодий тизим ва унинг алоҳида қисмлари динамикасини маълум бир эҳтиمولлик билан тавсифлайдиган регрессия тенгламалари ушбу турдаги моделлар элементлари ҳисобланади. Моделлар тузилмаси ва ҳисоб-китоб базасининг мос келувчи тўплами улардан прогноз қилиш воситаси сифатида фойдаланиш имконини беради.

Материалларни олиш технологияси ва тадқиқот усули. Эконометрик моделларни қўллаш тадқиқ этилаётган объектнинг сифат жиҳатидан таҳлилини, тадқиқот шартлари ва натижалари сабаб-оқибат талқинини талаб қилади, чунки фойдаланиладиган регрессия таҳлили математик аппарати фақат расмий микдорий баҳоларда берилади.

Эконометрик регрессия моделлари сифати иқтисодий-математик моделлар учун стандарт бўлган тарзда – мос келиши ва аниқлиги бўйича баҳоланади. Регрессия моделларининг мос келиши қолдиқ кетма-кетлигини таҳлил қилиш асосида аниқланиши мумкин. Бунда ҳисоб-китоб қийматлари моделга барча киритилган омиллар амалдаги қийматларини кўйиб кўриш йўли билан олинади. Қолдиқ кетма-кетлиги вақт иқтисодий қатори тасодифий таркибий қисмлари хусусиятлари бажарилишига текширилади: математик кутишнинг нолга яқинлиги, оғишлар тасодифий характери, автокорреляция йўқлиги ва тақсимот қонуни нормаллиги. Бу текширув худди тренд моделлари учун бўлган усуллар билан бир хилда ва худди шу статистика мезонларидан фойдаланиб амалга оширилади.

Регрессия моделлари сифати ҳақида кўп ўлчовли регрессия моделлари учун детерминация умумий коэффициенти ва кўп омилли корреляция коэффициенти қийматлари бўйича мулоҳаза юритиш мумкин. Айтиб ўтилган коэффициентлар мутлақ қийматлари 1 га қанчалик яқин бўлса, танлаб олинган кўрсаткич ва уни белгилаб берадиган омиллар ўртасида алоқа шунчалик кучли бўлади. Бинобарин, катта ишонч билан энг муҳим омилларни ўз ичига оладиган моделнинг мос келиши ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин бўлади.

Регрессия моделлари аниқлигини баҳолаш учун, одатда, тренд моделлари учун қулланилган мезонлар билан бир хил статистик мезонлардан фойдаланилади. Регрессия модели муҳимлигини текшириш Фишер томонидан ўтказилган, унинг ҳисоб-китоб қиймати ўрганилаётган кўрсаткич кузатувлар бошланғич қатори дисперсиясининг ушбу модель учун қолдиқ кетма-кетлиги дисперсияси силжитилмаган баҳосига нисбати сифатида аниқланадиган F-мезонидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Агар эркинлик даражаси $v_1 = n - 1$ ва $v_2 = n - m - 1$, бу ерда n – кузатувлар сони ва m – тенгламага киритилган омиллар сони бўлган бу мезоннинг ҳисоб-китоб қиймати берилган муҳимлик даражасида Фишер мезони жадвал қийматидан катта бўлса, модель муҳим деб тан олинади.

Регрессия модели сифатини текширишда регрессия коэффициентлари муҳимлигини баҳолаш ҳам мақсадга мувофиқ. Бу баҳолаш регрессия k -коэффициентининг ($k=1,2,\dots,m$) нолга тенглиги ҳақида гипотезани текшириш йўли билан Стьюдентнинг t -статистикаси бўйича амалга оширилади. Эркинлик даражаси сони ($n-m-1$) бўлган t -мезон ҳисоб-китоб қиймати регрессия k -коэффициентини ўз навбатида, модель кўрсаткичларига нисбатан нормал тенгламалар системаси матричасига тескари бўлган матрицанинг k -диагонал элементи ва қолдиқ таркибий қисмлар дисперсиясини силжитилмаган баҳолаш кўпайтмасидан квадрат илдиз ҳисоблаб чиқариладиган бу коэффициентнинг ўртача квадратик оғишига бўлиш йўли билан аниқланади. Бу ҳисоб-китоб қиймати берилган даражадаги Стьюдент мезони жадвал қиймати билан таққосланади ва агар у жадвал қийматидан катта бўлса, регрессия коэффициентини муҳим деб ҳисобланади. Акс ҳолда ушбу регрессия коэффициентига мос келадиган омилни моделдан чиқариб ташлаш керак бўлади. Бунда модель сифати ёмонлашмайди.

Экспериментал натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Таҳлилларимизга кўра, макроиқтисодий кўрсаткичларнинг прогноз моделларини тузиш бир неча босқичда амалга оширилади. Яъни:

биринчи босқичда макроиқтисодиётни таҳлил қилишнинг қўйилган мақсад ва вазифаларига мувофиқ ва мавжуд ахборотлар базасини ҳисобга олган ҳолда кўрсаткичлар агрегация даражаси аниқланади ва моделлар умумий структураси тузилади;

моделларни ишлаб чиқишда **иккинчи босқич** ҳар бир прогноз қилинадиган кўрсаткич учун тенгламалар системаси ҳисобланади. Бу босқичда регрессия тенгламалари коэффициентларини ҳисоб-китоб қилиш амалга оширилади ва регрессион яқинлашиш сифатини баҳолаш бажарилади; **учинчи босқичда** моделларни соzлаш рўй беради, яъни у тавсифлайдиган реал иқтисодий тизимга мувофиқлик, тадқиқ этилаётган кўрсаткичларни прогноз қилиш учун қўллаш мумкинлигини баҳолаш текширилади. Сценарий шартлари, ҳисоб-китоб кўрсаткичлари, прогноз доираси белгиланади ва прогноз ҳисоб-китоблари бажарилади.

Бу учала босқич умумий интератив жараёни ташкил қилади. Моделлар умумий тузилмасини танлаш бозор иқтисодиётида устунлик қиладиган талаб характерини акс эттиради. Таклиф ишлаб чиқариш имкониятлари кўринишида ҳисобга олинади. Умумий талаб истеъмол талаби, инвестиция талаби, давлат талаби ва ташқи савдо томонидан талабга бўлинади (товарлар ва хизматлар экспорти ва импорти сальдоси). Талабнинг турли тоифалари нарх, иқтисодиёт ва унинг алоҳида секторлари конъюнктурасининг умумий ҳолати каби омиллар таъсири остида олинган даромадлар негизида шаклланиши сабабли моделлар ушбу омиллар динамикасини тавсифлайдиган тенгламаларни ўз ичига олади.

Регрессия моделлари асосида прогноз қилиш. Фараз қилайлик, ўрганилаётган кўрсаткичлар вақт каторлари ва моделларга киритилган омиллар асосида тузилган моделлар мос келувчи соzлашдан сўнг етарли даражада аниқ ва тўғри келадиган ҳисобланади. Бундай моделда прогноз қилиш учун илгари мавжуд бўлган ўзгарувчи кўрсаткичлар ўзаро алоқалари келгуси давр учун сақланиши ҳақида тахмин қилинади.

Ўзгарувчи кўрсаткични (натижавий белгини) L кадам олдинга прогноз қилиш учун моделга кирадиган барча омилларнинг прогноз қийматларини билиш зарур. Бу қийматлар экстраполяция усуллари ёрдамида олиниши мумкин. Улар, шунингдек, экспертлар усули билан аниқланиши ёки бевосита иқтисодий жараённинг эксперт-тадқиқотчиси томонидан берилиши мумкин. Омилларнинг прогноз қийматлари моделга киритилади ва ўрганилаётган кўрсаткичнинг аниқ прогноз баҳолари олинади. Бизнинг моделлар тизимида барча тенглама кўрсаткичлари кадамма-кадам прогноз қилинади, демак, кейинги кадамга барча кўрсаткичлар қиймати улардан омиллар сифатида фойдаланиш учун очиқ бўлиб қолади.

Омиллар қиймати маълум бўлганда натижавий кўрсаткич эҳтимолий қийматлари соҳасини, яъни прогноз ишончли оралиғини аниқлаш учун икки хил эҳтимолий хатоларни ҳисобга олиш зарур. Биринчи турдаги хатолар регрессия чизиғига нисбатан кузатув тарқалиб кетиши билан изоҳланади ва

уларни, хусусан, регрессия модели ёрдамида аппроксимация ўртача квадратик хатоси ҳажми билан ҳисобга олиш мумкин.

Иккинчи турдаги хатолар шу билан изоҳланадики, ҳақиқатда қатъий белгиланган моделдаги регрессия коэффицентлар нормал тақсимот қонуни бўйича тақсимланган тасодифий кўрсаткичлар ҳисобланади. Бу хатоликлар ишончли оралиқ кенглигини ҳисоб-китоб қилишда тузатиш коэффиценти киритиш билан ҳисобга олинади; уни ҳисоб-китоб қилиш формуласи берилган муҳимлик даражасида t-статистика жадвал қийматини ўз ичига олади ва регрессия модели турига боғлиқ бўлади.

Турли синфдаги моделлар учун ишончли оралиқни ҳисоб-китоб қилиш формулалари турлича, лекин уларнинг ҳар бири моделлаштиришнинг динамик жиҳатини акс эттиради, яъни илгарилаб кетиш даври ўсишини ҳисобга олган ҳолда прогноз қилинадиган жараён ноаниқлиги ўсиши ишончли оралиқнинг мунтазам кенгайишида намоён бўлади.

Регрессия моделларидан фойдаланган ҳолда прогноз қилишни бажаришда прогноз қилиш учун танланадиган қатор узунлиги қандай бўлиши лозимлигини ҳал қилишга тўғри келади. Кўриниб турибдики, агар иқтисодий динамика қатори узунлиги жуда кичик бўлса, унинг ривожланиш тенденциялари аниқланмаслиги мумкин. Бошқа томондан, жуда катта вақт қатори турли тенденцияларга эга бўлган даврларни камраб олиши ва уни битта тенглама ёрдамида тавсифлаш ижобий натижа бермаслиги мумкин. Шу сабабли куйидаги тарзда ҳаракат қилиш тавсия этилади: агар сифат тартибдаги ҳеч қандай мулоҳазалар бўлмаса, имкон қадар каттароқ вақт оралиғи олиш лозим. Агар ривожланиш даврий характерни аниқлайдиган бўлса, бутун сонли цикллар олиниши лозим; агар қатор турли трендга эга даврларни камраб оладиган бўлса, бошқача ривожланиш тенденциясига эга бўлган олдинги даражаларни чиқариб ташлаган ҳолда қаторни қисқартирган маъқул.

Регрессия моделлари жуда мураккаб кўринишига қарамай, улар ёрдамида макроиқтисодий кўрсаткичларни прогноз қилиш анча оддий жараён ҳисобланади. Аммо прогноз жараёни оддийлигига алданмаслик ва жуда узоққа назар ташламаслик керак, бу қўпол хатоларга олиб келиши мумкин. Илгарилаб кетиш даври оптимал узунлиги ҳар бир иқтисодий ҳодиса учун алоҳида, ҳодисанинг барқарорлиги ҳақида мазмундор мулоҳазалар асосида аниқланади. Прогноз узунлиги, қоидага кўра, йиллик кузатувлар қаторлари учун маълумотлар ҳажмининг учдан бир қисмидан ошмайди.

Миллий ҳисоблар тизими. Иқтисодиёт секторлари кўрсаткичлари Миллий ҳисоблар тизимига киради ва ЯИМнинг таркибий қисмлари ҳисобланади. Услубий ишланмалар ва моделларда фойдаланиладиган барча кўрсаткичлар бошқа макроиқтисодий кўрсаткичлар орасида тизим белгилаб берган ўринни эгаллайди ва (динамик ривожланаётган тизимда) фақат ҳар бир кўрсаткич учун асослаб берилган қийматлар доирасида қийматга эга бўлиши мумкин.

Эксперт баҳолари тизими (сценарий кўрсаткичлари вариантлар тўплами ва уларга мос келадиган ҳисоб-китоблар натижалари). Прогноз сифатининг оширилишига сценарий шартларини кўп марта аниқлаштириш, бошланғич ахборотни юмшатиш турли механизмларидан фойдаланиш, регрессия тенгламалар системасини аниқлаштириш ва берилган мезонлар бўйича прогноз вариантини танлаб олиш (сценарий шартлари ҳақиқатга яқинлиги ва уларни бажариш имкониятларига ишонч даражаси) ҳисобига эришилади.

Бозор иқтисодиёти юқори даражада ўзини-ўзи тартибга солишига қарамай, у бошқарув механизмига ташқи омиллар таъсирини афзал кўради. Иқтисодиётда рўй бераётган жараёнларга мақсадли йўналтирилган таъсир иқтисодиётнинг барча даражалари учун зарур бўлган илмий асосланган прогнозлар тизимсиз ўринга эга бўлиши мумкин эмас. Муаммо шундаки, барча талаб қилинган кўрсаткичлар бўйича прогнозлар аниқлиги ва юқори сифатига жавоб берадиган ижтимоий-иқтисодий ривожланишни прогноз қилиш умумий тизими мавжуд эмас. Шу сабабли кўрсаткичларни прогноз қилишнинг ҳақиқатда қўлланадиган тизимлари сифати ва аниқлигини баҳолаш вазифалари долзарб ҳисобланади[15].

Ҳатто тадқиқ этилаётган кўрсаткичлар ва омилларнинг дастлабки таснифи ҳам муҳим қонуниятларни аниқлашга имкон беради. Тадқиқ этиладиган кўрсаткичлар ва омиллар – *номинал* ва

аномал кўрсаткичлар ва омилларни фарқлай олиш зарур. Масалан, МХТ барча кўрсаткичлари – номиналдир. Аномал кўрсаткичлар қаторига барқарор иқтисодиёт учун хос бўлмаган, лекин ҳозирги пайтда мамлакат статистикасида фойдаланилаётган кўрсаткичларни киритиш лозим. Масалан, иш ҳақи бўйича қарздорлик, корхоналарнинг кредиторлик қарзлари, меҳнатга яширин ҳақ тўлаш, иқтисодиётда банд бўлган, рўйхатга олинмаган муҳожирлар сони ва бошқа кўрсаткичлар. Номинал кўрсаткичларни прогноз қилиш учун далил-омиллар сифатида аномал кўрсаткичлардан фойдаланмаслик ёки аномал омиллардан улар миқдор ва сифат ходисалари ва жараёнларини энг яхши тарзда тушунтириб берадиган алоҳида вазиятларда фойдаланиш тавсия этилади. Бундан ташқари, шуни ҳисобга олиш керакки, номинал кўрсаткичларнинг ўзи ҳам номинал, ҳам аномал қийматга эга бўлиши мумкин.

Қисқа муддатли эконометрик прогноз тизимларининг кўплаб машҳур ишланмалари мавжуд. Уларнинг барчаси прогноз натижаларини тавсифлайди. Бу ҳисоб-китоблар улар негизида амалга ошириладиган дастурий-технологик воситаларни амалга оширишни кадр ортида қолдириб кетади.

Чекланмаган сонли кўрсаткичларни прогноз қилиш учун дастурий-технологик воситаларни амалга ошириш қийинлигини тушуниб, изланиш мақсадини қуйидагича ифодаладик: комплексли катта ҳажмдаги тақсимланган эконометрик моделлар, тақсимланган дастурий-технологик воситалар ва тақсимланган ахборот базаси негизида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари исталган сони қисқа муддатли прогноз ҳисоб-китоблари учун дастурий-технологик комплекс негизида ахборот-таҳлил тизимини ишлаб чиқиш.

Қўйилган мақсадни амалга ошириш учун иқтисодий-математик моделларни ташкил қилиш босқичлари одатий тўпламини, лекин янгича талқинда ифодалайдиган санаб ўтилган вазифалар ҳал этилади:

1. Катта ўлчамдаги комплексли эконометрик моделлар асосида асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикаси билан боғлиқликда қисқа муддатли прогноз ҳисоб-китоблари тақсимланган тизимини ташкил қилиш методологияси ишлаб чиқилади;

2. Қисқа муддатли прогноз тақсимланган тизимлари учун ахборот таъминоти ва статистик ҳисобот ахбороти тўплаш тизими шакллантирилади;

3. Макроиқтисодиёт, ташқи иқтисодий фаолият, молия тизими, аҳоли турмуш даражаси, меҳнат ва бандлик, инвестициялар, илмий тадқиқотлар ва инновациялар кўрсаткичларини қисқа муддатли прогноз қилиш учун эконометрик моделлар асосий блоклари ишлаб чиқилади;

4. Кўп вариантли ҳисоб-китоблар асосида прогноз қилинадиган кўрсаткичлар сценарий шартлари кўрсаткичларининг таъсирини ҳисобга олиш учун Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш қисқа муддатли прогнозларни бажариш ва сценарийлар тайёрлаш методологияси яратилади;

5. Қисқа муддатли прогноз тақсимланган метатизимидан фойдаланган ҳолда ҳисоб-китоблар учун дастурий-технологик воситалар ишлаб чиқилади.

Макроиқтисодий кўрсаткичлар қисқа муддатли прогноз моделлар тизимининг блок-схемаси *1-расмда келтирилган.*

1-расм. Макроиқтисодий кўрсаткичлар қисқа муддатли прогноз моделларининг блок схемаси

Ушбу блокда ҳал қилинадиган асосий вазифа – иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий мақсадли йўналишларини миқдорий тавсифлашдир. Блок таркибига қуйидагилар киради:

«ЯИМ ишлаб чиқариш» кўрсаткичларини прогноз қилиш моделлари;

«ЯИМдан фойдаланиш» кўрсаткичларини прогноз қилиш моделлари;

«Даромад манбалари бўйича ЯИМ шакллантириш» кўрсаткичларини прогноз қилиш моделлари.

ЯИМ ишлаб чиқариш блокида қуйидагиларни ўз ичига оладиган ЯИМ тузилмавий таркибий қисмларининг прогноз ҳисоб-китоблари амалга оширилади: товарлар ишлаб чиқариш; хизматлар ишлаб чиқариш; маҳсулот соф солиқлари (субсидияларни чиқариб ташлаган ҳолда).

Даромаддан фойдаланиш усули билан ҳисоблаб чиқилладиган ЯИМ кўрсаткичлар блокида қуйидаги структурали таркибий қисмларни прогноз қилиш амалга оширилади: яқуний истеъмол харажатлари; ялпи жамғарма; соф экспорт.

Даромад манбалари бўйича ЯИМни шакллантириш блокида қуйидаги структурали таркибий қисмларни прогноз қилинади:

Ўлланма ходимлар расмий иш ҳақи;

яширин иш ҳақи ва аралаш даромадлар;

ишлаб чиқариш ва импорт соф солиқлари;

иқтисодиётда ялпи фойда ва ялпи аралаш даромад.

Бу блокда чиқувчи маълумотлар–яқуний истеъмол харажатлари, ялпи жамғарма, Ўлланма ходимлар иш ҳақи ва бошқаларни тавсифлайдиган кўрсаткичлар – нафақат мустақил аҳамиятга эга, балки улардан бошқа кўрсаткичларни ҳисоб-китоб қилишда далил сифатида фойдаланилади.

Регрессия моделлари муррақаб бўлиб кўринишига қарамай, тақсимланган прогноз метатизимлари ёрдамида прогнозларни ҳисоб-китоб қилиш технологик жиҳатдан анча оддий жараён ҳисобланади.

МХТнинг аналитик имкониятларидан келиб чиқиб, миллий ҳисоблар тизими макроиқтисодий кўрсаткичларининг барча босқичлари(бирламчи маълумотларни олишдан бошланиб, то баланс жадвалларини тузиш билан яқунланади)ни ҳисоблаш услубий асосини кўриб чиқишни таъминлаш муҳим. Шунингдек, МХТ концепцияси асосида макроиқтисодий тенгламаларни тузиш, пул-кредит соҳалари, тўлов баланси ва давлат бюджети билан ишлаб чиқариш, даромадларнинг тақсимланиши, қайта тақсимланиши ва фойдаланиш баланслари бўйича ҳисобланадиган асосий ҳисобларнинг ўзаро боғланишини статистик кўрсаткичларда ифодалаш зарур.

Хулоса. Прогноз кўрсаткичларини таҳлил қилиш учун графикли ва жадвалли воситалар мавжудлиги ва ривожланганлиги. Ҳисоб-китобларнинг асосий босқичи яқунлангач, прогноз

вариантини таҳлилий тадқиқ этиш учун материаллар тайёрлаш бўйича бир қатор ишлар вужудга келади. Ҳар бир кўрсаткичнинг прогноз сифатини баҳолаш жадваллари ва графикларига, исталган миқдордаги исталган кўрсаткичларни визуал таққослаш имкониятига, тадқиқ этилаётган вариант кўрсаткичлари прогнозининг тўлиқ суръатига, баланс нисбатларини назорат қилиш натижаларига, ҳар бир кўрсаткичнинг индивидуал қийматлари ўзгариши йўл қўйиш мумкин бўлган доираларни назорат қилиш натижаларига эга бўлиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Расмий статистика тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни (2021 йил 11 август, ЎРҚ-707-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизими фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 19 августдаги Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисобларнинг замонавий тизимини жорий этиш тўғрисида”ги 691-сонли қарори.
4. Васильева А.В. Макроэкономическая статистика и национальное счетоводство. М.: МЭСИ, 2015 й.- 123 б.
5. Мирзиёев Ш.М. 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазибалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.
6. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика. Пер с англ.– М.: Инфра –М, 2000.-442 с.
7. Носова С.С. Макроэкономика. Учебное пособие – М.: КНОРУС. 2014. -33 с.
8. Золотачук В.В. Макроэкономика. Учебник. – М.: Инфра –М, 2014. 107 с.
9. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.-7-е изд.перераб. и доп. –М.: Дело и сервис, 2007.-25 с.
10. Ғойибназаров Б.К.Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар тизимини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асослари (статистик аспект). и.ф.д. даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.- Т.:ТДИУ. 2006.- 32 б.
11. Клейн Л.Р., Голдбергер А.С. Эконометрический модель США, 1929—1952, Амстердам, 1955.- 256 с.
12. Чижов Ю.А. Модель экономики США. – Новосибирск: Наука, Сибирское отд., 1977. 205 с
13. Ермилов А.П. Макроэкономическое прогнозирование в США. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1987.-147 с.
14. Qoraboyev A.R., G‘oyibnazarov B.K., Rashitova N.X. Milliy hisoblar tizimi. Darslik. – Т.: “Iqtisod-moliya”, 2015. – 384 б.
15. Китовы О.В и др. Анализ точности и качества краткосрочного прогноза показателей социально-экономического развития РФ. // Вестник РЕУ им. Г.В. Плеханова,2019. №9 (63), с. 111-119.
16. Шодиев Т.Ш. Эконометрика. Дарслик. – Т. 2020. -250 б